

COMPLIANCE OF THE INLAND RIVER VESSEL'S ENGINES WITH THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL STANDARD STAGE V EU**Tetiana Mazur***senior lecturer of the Danube Institute National University
«Odessa Maritime Academy», PhD student***ВІДПОВІДНІСТЬ ДВИГУНІВ РІЧКОВИХ СУДЕН ВНУТРІШНЬОГО ПЛАВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ СТАНДАРТУ STAGE V EU****Тетяна Мазур***старший викладач Дунайського інституту Національного університету
«Одеська морська академія», здобувач ступеня PhD***Abstract**

The countries of the European Union are developing a sufficient number of regulatory requirements, standards to solve problems related to environmental pollution in order to reduce the level of toxic emissions. The introduction of the Stage V standard affects both manufacturers of engines with a capacity of 25 to 761 hp and consumers of special equipment. The Stage V standard regulations impose a limit on the volume of soot particles PN in exhaust gases. The diesel particulate filter will be modernized. The main problem will be the filtration of microparticles from 0.1 to 1 μm in size, the share of which does not exceed 5%. But nevertheless, they pose the greatest danger to health. Progress in environmental standards not only improves the state of the atmosphere and delays global warming, but also develops engine production technologies, namely, fuel is consumed more slowly, the dimensions of the structure are reduced, and material consumption is reduced. Регламент Stage V EU, який набув чинності для двигунів річкових суден внутрішнього плавання суден потужністю понад 300 кВт з 2020 році спонукає судноплавні компанії до модернізації систем обробки вихлопних газів для існуючих двигунів, встановлених на борту або під час модернізації.

Анотація

Країни Європейського Союзу розробляють достатню кількість нормативних вимог, стандартів для вирішення проблем, пов'язаних із забрудненням довкілля, щоб знизити рівень викидів токсичних речовин. Введення стандарту Stage V торкаються як виробників двигунів потужністю від 25 до 761 к.с., так і споживачів спецтехніки. Нормативи стандарту Stage V вводять ліміт обсягу частинок сажі PN у вихлопних газах. Модернізації зазнає сажовий фільтр дизельних двигунів. Основною проблемою стане фільтрація мікрочастинок розміром від 0,1 до 1 μm , частка яких не перевищує 5%. Проте вони становлять найбільшу небезпеку для здоров'я. Прогрес в екологічних стандартах веде не лише до покращення стану атмосфери та відстрочує глобальне потепління, а й розвиває технології виробництва двигунів, а саме паливо витрачається повільніше, габарити конструкції зменшуються, знижується матеріаломісткість. The Stage V EU regulation, which came into effect for inland river craft engines of vessels over 300 kW from 2020, encourages shipping companies to upgrade exhaust gas treatment systems for existing engines installed on board or during retrofits.

Keywords: EU regulation, inland river vessels, exhaust gas cleaning system, particulate filters, emission limits

Ключові слова: регламент ЄС, річкові судна внутрішнього плавання, система очищення вихлопних газів, фільтри твердих часток, обмеження викидів

Європейська комісія впровадила стандарти викидів для позашляхової мобільної техніки (non-road mobile machinery-NRMM), такої як будівельне обладнання, залізничні двигуни, судна внутрішнього плавання та позашляхові транспортні засоби для відпочинку. Стандарти Stage V, прийняті парламентом ЄС у 2016 році як Регламент (ЄС) 2016/1628, посилюють обмеження для позашляхових двигунів та обладнання і встановлюють суворіші обмеження на викиди твердих частинок (particulate matter -PM). Ці зміни, поряд із запропонованими обмеженнями на кількість частинок (particle number-PN), змусили виробників оснащувати

позашляхові двигуни потужністю від 19 кВт до 560 кВт дизельними фільтрами сажі. Європа посилює правила щодо викидів високошвидкісних двигунів, які використовуються на річкових судах внутрішнього плавання, пасажирських судах і робочих човнах.

Пропонований регламент включає ширший діапазон типів та розмірів двигунів. Ці дії розширюють повноваження держав-членів щодо регулювання своїх внутрішніх та зовнішніх ринків для цих двигунів. Категорії двигунів, включені в пропозицію Stage V для суден внутрішнього плавання, перераховані в Таблиці 1.

Категорії двигунів, які регулюються стандартом викидів Stage V

Тип двигуна	Категорія обладнання	Пояснення
IWP	Судна внутрішнього плавання	Двигуни, потужність яких перевищує або дорівнює 37 кВт, які використовуються виключно на судах внутрішнього плавання для їх руху або призначені для їх руху.
IWA		Двигуни понад 560 кВт, які використовуються виключно на судах внутрішнього плавання, для допоміжних цілей або призначені для допоміжних цілей.

Відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2016/1628 необхідно запровадити нові обмеження щодо викидів, що відображають технічний прогрес та політику ЄС у транспортному секторі, з метою досягнення цільових показників ЄС щодо якості повітря.

У таблиці 2 представлені запропоновані обмеження викидів Stage V для двигунів суден внутрішнього плавання на основі категорій двигунів, що використовуються в таблиці 1.

Таблиця 2.

Обмеження викидів Stage V за категорією двигуна

Engine Category	Equipment Type	Power Range (KW)	Engine Type	CO (G/KWH)	HC (G/KWH)	NOx (G/KWH)	PM (G/KWH)	PN (#/KWH)	A#
IWP-v-1 IWP-c-1	Inland waterway vessels	37≤P<75	All	5.00	HC + NOx ≤ 4.70		0.30	-	6.0
IWP-v-2 IWP-c-2		75≤P<130	All	5.00	HC + NOx ≤ 4.70		0.14	-	6.0
IWP-v-3 IWP-c-3		130≤P≤300	All	3.50	1.00	2.10	0.11	-	6.0
IWP-v-4 IWP-c-4		300≤P≤1000	All	3.50	0.19	1.20	0.22	1×10 ¹²	6.0
IWP-v-5 IWP-c-4		P>1000	All	3.50	0.19	0.40	0.01	1×10 ¹²	6.0
IWA-v-1 IWA-c-a		560≤P<1000	All	3.50	0.19	1.20	0.02	1×10 ¹²	6.0
IWA-v-2 IWA-c-2		P≥1000	All	3.50	0.19	0.40	0.01	1×10 ¹²	6.0

Межа за викидами PM стандарту Stage V на 97% нижче, ніж стандарт Stage I, а межа з вуглеводнів (hydrocarbon - HC) + оксидів азоту (nitrogen oxides- NOx) на 94% нижче, як показано на рис. 1.

Рис.1 Граничні значення викидів від етапу I до етапу V для HC + NOx та PM.

Stage V EU — це новий регламент, який набув чинності у 2019 році для двигунів суден внутрішнього плавання потужністю до 300 кВт, а для двигунів понад 300 кВт - у 2020 році. Цей стандарт використовується для нових суден, у цьому випадку виробник двигуна повинен отримати Схвалення Stage V подібного стелу для двигуна або сімейства двигунів/групи. Однак такі ініціативи, як нижчі

портові збори для суден, що відповідають вимогам Stage V, сертифікація Greenaward і політика судноплавних компаній щодо сталого розвитку, спонукають до модернізації систем обробки вихлопних газів для існуючих двигунів, встановлених на борту. Нові стандарти викидів у більшості випадків

змушують використовувати фільтри твердих часток і селективне каталітичне відновлення для досягнення лімітів сажі та NOx.

Встановлення систем очищення вихлопних газів на борту суден внутрішнього та річкового плавання може вирішити три основні проблеми: простір, вартість і надійність. При встановленні системи доочищення вихлопних газів на щойно побудованих суднах або існуючих під час переобладнання або незалежної модернізації, простір у машинному відділенні судна дуже обмежений. Основна проблема полягає в утриманні низького протитиску вихлопних газів за допомогою сажових фільтрів. Основне правило таке: якщо ви збільшуєте площу поперечного перерізу фільтрів, то протитиск зменшується, але тоді, звичайно, проблема полягає в просторі. DPF (Diesel Particulate Filter - Сажовий фільтр дизельного двигуна) спричиняють найбільше падіння тиску у всій системі через течію через стінку. Але чистий фільтр не є проблемою – повинно бути місце для зібраної сажі на стінках, яка створює неймовірно високий зворотний тиск. Тому в деяких випадках система доочистки вихлопних газів здається досить великим пристроєм. Однак вони можуть поміститися практично в будь-яке машинне приміщення завдяки осьовому або радіальному потоку до фільтрувальних секцій – це залежить від планування машинного приміщення.

Судновласники суден внутрішнього річкового плавання звернули увагу на достатні витрати для розробки і встановлення системи SCR-DPF (Selective Catalytic Reduction - Diesel Particulate Filter). Непросто встановити достатній перегин DPF з системою активної регенерації та зберегти продукт за хорошою ціною. Гарний дизайн і вибір матеріалів є ключовими в цьому випадку.

У Європейському Союзі судна внутрішнього плавання повинні використовувати паливо EN 590. Це означає, що можливо використовувати систему, призначену для цього застосування, і покладатися на комбінацію пасивної та активної регенерації фільтрів. Двигуни, які використовуються на суднах внутрішнього плавання, в основному мають потужність до 1200 кВт, і добре, якщо виробник систем доопрацювання вихлопних газів використовує масштабовані системи дозування викидів. Низький допустимий протитиск змушує проектувальників розраховувати системи з великим об'ємом DPF. Тоді найкраще використовувати економічні фільтруючі покриття, достатні для застосування. Якщо виробник обробки вихлопних газів дивиться на кожен компонент системи з точки зору вартості, результати можуть бути знижені на 30-40%.

Системи фільтрації фільтра (DPF) можуть мати деякі проблеми із засміченням, періодами очищення та іншими збоями. Але двигуни суден працюють з достатньо високою температурою вихлопу, щоб регенерувати фільтр. Також відношення об'єму DPF на суднах до об'єму двигуна в 4-5 разів вище, і це має означати, що фільтри мають набагато більше місця для уловлювання частинок у своїх стінках. Європейський стандарт, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього водного

транспорту (ESTRIN) вимагає використання перепускного клапана в разі несправності систем доочищення вихлопних газів DPF. Дуже важливо стежити за системою додаткової обробки вихлопних газів, особливо за компонентами DPF – така дія може запобігти засміченню фільтра та забезпечити оптимальні інтервали очищення. Деякі берегові компанії можуть використовувати спеціальну систему віддаленого моніторингу як для DPF, так і для архітектури SCR, тому мають можливість інформувати своїх клієнтів про стан їхнього обладнання та виконувати калібрування швидше, ніж за допомогою звичайних засобів.

Наприклад Система додаткової обробки вихлопних газів компанії Cummins Inc. включає дизельний каталізатор окислення (DOC), технологію DPF і SCR у двокомпонентному блоці, розробленому для компактного розміщення в машинному відділенні. Паливна система Cummins XPI подає точну кількість палива за надвисокого тиску. Застосовуючи електронне керування двигуном, Cummins забезпечує гнучкість вибору моменту впорскування, щоб максимізувати економію палива та мінімізувати викиди вихлопних газів.

Ще один приклад використання компаніями нагоди щодо вдосконалення системи викидів і відповідність вимогам європейського стандарту. Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe (MTEE) та Koedood Marine Group підписали угоду про спільну розробку рішення EU Stage V для ринку внутрішніх водних шляхів. Будучи провідними постачальниками пропульсивних та допоміжних систем для цього ринку в Європі, MTEE та Koedood об'єднали зусилля. Компанія Koedood отримала сертифікат Stage V EC для сімейства двигунів Mitsubishi SR та Mitsubishi S12A2 для внутрішнього судноплавства. Всі двигуни оснащені запатентованою системою викидів Koedood, яка видаляє більшу частину азоту та твердих частинок з вихлопних газів та забезпечує більш чисту та ефективну роботу двигуна.

Компанія змогла з дозволу Mitsubishi змінити роботу двигуна так, що він працює на 5 відсотків більш економічне, ніж варіант CCR2 та зі збереженням повної гарантії виробника. Таким чином, компанія Koedood стає партнером Mitsubishi з постачання систем двигунів EU Stage V по всій Європі.

Сертифікована система вихлопу двигуна ідеально підходить для навантаження профілів внутрішнього судноплавства, де двигуни часто піддаються тривалим періодам низького навантаження, що може негативно вплинути на функціонування системи вихлопу. При роботі з низьким навантаженням, наприклад, на каналах, температура вихлопних газів залишається достатньо високою для оптимальної роботи каталізатора SCR і фільтра сажі (DPF), що призводить до зниження витрат на обслуговування і витрату.

Для модернізації дунайського флоту України була обрана австрійська компанія ÖSWAG, що має величезний досвід модернізації старого флоту – як вантажного, так і пасажирського. У відомстві розвитку громад, територій та інфраструктури

України підраховали, що економічний ефект від таких покращень лише для одного судна на рік становитиме понад €800 тисяч і 20-25% палива. Також завдяки цьому буде можливо забезпечити скорочення простоїв в ремонті та витрат на пошук та купівлю запчастин.

Для модернізації українських суден внутрішнього плавання були обрані також японські двигуни Mitsubishi серії S12R-MPTAW щоб забезпечити продуктивність та надійність.

S12R-MPTAW

588 - 1040 kW | PROPULSION
IMO TIER II

MITSUBISHI MARINE ENGINE

RELIABLE MECHANICAL ENGINE

ENGINE DATA	
Engine model	S12R-MPTAW
Cylinder configuration	12/60°V
Total displacement	49.03
Bore x stroke (mm)	170 x 180
Flywheel and housing	SAE 21 / SAE 00
Compression ratio	14.5:1
Dry weight (kg)	5320

Method of operation	4-stroke, water-cooled diesel engine, with direct-injection, turbocharger and air-cooler
Cooling method	separate high and low temperature cooling circuit; charge air cooler by closed freshwater system controlled by thermostat (intercooler)

RATING ^{1,2}						
Rating	UCD	UCD	UCD	UCD	UCD	HD
Output (kW)	588	696	749	749	940	1040
Output (bhp)	789	933	1004	1004	1261	1395
Engine speed (rpm)	1400	1500	1500	1600	1600	1650
Emissions	IMO Tier II					

Рис.2. Технічні характеристики двигуна S12R-MPTAW.

Від конструкції камери згоряння до технології упорскування палива, турбокомпресора та вдосконаленої системи охолодження все ідеально збалансовано, щоб забезпечити високу надійність роботи, оптимальну витрату палива та мінімальну площу, що займає обладнання. Його обслуговування легко, оскільки кожен циліндр має власну головку блоку циліндрів, а двигун має великі оглядові кришки на картері. Ця міцність та надійність ідеально підходять для руху суден різного типу.

Висновок. Обмеження простору, зниження вартості та надійність – це нелегкі теми, коли мова заходить про системи доопрацювання вихлопних газів для Stage V на судах внутрішнього плавання. Але з правильним плануванням система, яка розроблена спеціально для судна внутрішнього плавання, допомагає судновласнику досягти своїх потреб: сертифікація Stage V, безперебійна робота та чисте повітря навколо судна – і все це економічно ефективний засіб.

Перелік джерел

1. European Parliament and Council. «Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements related to gaseous and particulate pollution emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery» (2016). [Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R162>

2. European Commission—GROWTH, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. «Directives on emission from non-road mobile machinery». [Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: <https://pdf4pro.com/view/european-stage-v-non-road-emission-standards-74a7d5.html>

3. KOEDOOD obtains EU stage V certification for MITSUBISHI engines. [Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: <https://www.a-storm.com/newsdetails/items/koedood-obtains-eu-stage-v-certification-for-mitsubishi-engines>

4. Проблеми для систем SCR-DPF на судах внутрішнього плавання. [Електронний ресурс] /–

Режим доступа до ресурсу: <https://www.ecoexhaust.eu/en/challenges-for-stage-v-exhaust-gas-aftertreatment-systems-on-inland-vessels/> content/uploads/2021/06/EU-Stage-V_policy-update_ICCT_nov2016.pdf

5. European Stage V non-road emission standars.
[Электронный ресурс] /–Режим доступа до ресурсу:<https://theicct.org/wp->